

La Influencia de la Industria Farmacéutica sobre los Organismos Reguladores, las Organizaciones de Pacientes y las Guías Clínicas

João Stacciarini

Universidad Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgación científica fue elaborada a partir del artículo “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1], publicado por el mismo autor, y se deriva de la investigación doctoral titulada “*La consolidación del sector farmacéutico en la economía global: crecimiento, influencia, desvíos y marketing*”.

El ascenso global de la industria farmacéutica

A lo largo del último siglo, desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, el sector farmacéutico ha experimentado profundas transformaciones productivas, organizativas y políticas [2]. Empresas inicialmente pequeñas, a menudo de carácter familiar y con actuación restringida a mercados locales [3], dieron paso a grandes corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares [4], con presencia global [5] y una influencia creciente sobre las agendas científicas, las prácticas clínicas y los ámbitos regulatorios [1, 2, 5].

Este proceso de expansión resultó de la combinación entre avances científico-tecnológicos –como el desarrollo de nuevos medicamentos [6, 7, 8]– y transformaciones socioeconómicas, tales como la urbanización acelerada, el crecimiento industrial, la producción en masa, el aumento de la renta per cápita, la ampliación del acceso a los sistemas de salud y la elevación de los niveles educativos [9, 10]. En conjunto, estos factores ampliaron la demanda de fármacos y consolidaron su centralidad como respuesta recurrente a los problemas de salud en distintos contextos sociales [2].

Sin embargo, más allá de estos determinantes ampliamente reconocidos, la literatura crítica ha destacado la adopción, por parte del sector farmacéutico, de prácticas controvertidas de influencia corporativa, sintetizadas en el artículo bajo la expresión “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1] y organizadas en ocho grandes categorías analíticas: (i) lobby y financiamiento electoral; (ii) influencia sobre los organismos de regulación y fiscalización; (iii) influencia en organizaciones de pacientes; (iv) influencia en la elaboración de

guías clínicas; (v) manipulación, promoción selectiva y ocultamiento de investigaciones y ensayos de medicamentos; (vi) escritura fantasma (ghostwriting); (vii) estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (disease mongering); y (viii) financiamiento y provisión de beneficios a prescriptores e instituciones, incluidos mecanismos psicosociales y dimensiones formativas.

Lejos de restringirse a conductas aisladas, estos mecanismos operan de manera estructural e institucionalizada, produciendo efectos acumulativos sobre las políticas públicas, los procesos regulatorios, la producción y circulación de evidencias científicas, las guías clínicas y las decisiones terapéuticas.

En esta divulgación científica, el foco se centra específicamente en tres de estas dimensiones: “*La Influencia de la Industria Farmacéutica sobre los Organismos Reguladores, las Organizaciones de Pacientes y las Guías Clínicas*”. A partir de evidencias empíricas y estudios de caso, el texto examina, de forma sintética y accesible, cómo operan estos mecanismos y cuáles son sus implicaciones para los sistemas de salud contemporáneos.

Influencia en los organismos de regulación y fiscalización

Las agencias reguladoras de medicamentos ocupan una posición central en los sistemas de salud contemporáneos. Son responsables de evaluar la seguridad, la eficacia y la calidad de los fármacos antes de que lleguen al mercado, además de monitorear sus efectos tras la aprobación. Cada país o bloque regional cuenta con su propia autoridad sanitaria, como la European Medicines Agency (EMA), la National Medical Products Administration (NMPA), la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), la South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

En este escenario, la Food and Drug Administration (FDA) se destaca como una de las más influyentes del mundo. Vinculada al Departamento de Salud de los Estados Unidos, la agencia opera con un presupuesto anual superior a los 3 mil millones de dólares y ejerce un impacto que trasciende las fronteras nacionales [11]. Sus decisiones suelen servir de referencia para la aprobación, restricción o retirada de medicamentos en diversos países.

Para deliberar sobre la introducción o permanencia de un fármaco en el mercado, la FDA no se apoya únicamente en sus cuadros técnicos internos. La agencia también recurre a comités consultivos formados por especialistas externos, incluidos médicos, farmacéuticos, investigadores, estadísticos, representantes de la industria, consumidores y miembros del público. En teoría, se trata de un arreglo plural, orientado por el interés colectivo y la imparcialidad técnica.

No obstante, una serie de estudios ha puesto en duda la integridad de este proceso. Las investigaciones indican que los conflictos de interés financieros son frecuentes entre los integrantes de estos comités, abarcando desde consultorías y donaciones hasta inversiones directas en empresas cuyos productos están bajo evaluación [12, 13, 14, 15, 16]. Además, es recurrente la circulación de profesionales entre la FDA y el sector farmacéutico, un fenómeno que intensifica las preocupaciones sobre la independencia regulatoria [13].

Uno de los análisis más detallados sobre el tema fue realizado por Peter Lurie, exintegrante de la propia FDA. Al examinar las agendas y transcripciones de todas las reuniones del Comité Consultivo de Medicamentos entre 2001 y 2004, el investigador identificó que, en el 73% de los encuentros, al menos un participante había declarado conflicto de interés [14]. Los montos involucrados eran significativos: casi una quinta parte de los acuerdos de consultoría superaba los 10 mil dólares; cerca de una cuarta parte de los contratos o donaciones excedía los 100 mil dólares; y el 30% de las inversiones superaba los 25 mil dólares. Aun así, solo el 1% de los participantes fue impedido de actuar en los comités.

Resultados similares se observaron en análisis posteriores. Al examinar 379 reuniones realizadas a lo largo de 15 años (1997-2011), que involucraron a cerca de 1.300 miembros de comités responsables de la aprobación de medicamentos, Pham-Kanter (2014) constató que los individuos con vínculos financieros con empresas patrocinadoras tendían a votar de forma más favorable a los productos en evaluación [15]. Esta conclusión fue

corroborada por una revisión sistemática realizada por Nejtgaard et al. (2020), que analizó 86 guías clínicas y 629 informes de comités consultivos [16].

La relevancia económica de estas decisiones ayuda a explicar el interés de las farmacéuticas en influir en los procesos regulatorios. La autorización para la comercialización de un solo medicamento puede generar miles de millones de dólares en ingresos, beneficiando a empresas e inversores [4, 8]. No sorprende, por lo tanto, que las estrategias de influencia operen entre bastidores de las agencias, comités y consejos técnicos.

Un episodio emblemático de esta dinámica salió a la luz en 2005, cuando periodistas de The New York Times analizaron las afiliaciones de los miembros del comité consultivo de la FDA que votaron a favor de la permanencia en el mercado de dos antiinflamatorios de uso extendido: Bextra (valdecoxib) y Vioxx (rofecoxib) [17]. La decisión se tomó a pesar de la existencia de evidencias científicas que señalaban un aumento significativo del riesgo cardiovascular asociado a estos medicamentos [18, 19].

La investigación reveló que cerca de un tercio de los consejeros que votaron por la continuidad de los fármacos mantenía conflictos de interés con las empresas fabricantes, Pfizer y Merck [17]. Entre los diez consejeros con vínculos declarados, nueve votaron favorablemente a la permanencia de los productos en el mercado. La repercusión del caso condujo a la publicación de un editorial crítico [20] y, ante la presión pública, la FDA revisó su postura: la comercialización de Bextra fue suspendida y la retirada de Vioxx, que ya había ocurrido, fue confirmada.

El impacto fue profundo. El episodio afectó la credibilidad internacional de la agencia y reavivó el debate sobre la influencia corporativa en la regulación sanitaria. Durante sus cinco años en el mercado, Vioxx fue utilizado por más de 80 millones de pacientes [20] y alcanzó ventas anuales aproximadas de 2.500 millones de dólares [22]. Bextra, por su parte, generó 2.000 millones de dólares solo en el bienio 2003-2004 [23]. Las cifras evidencian el peso económico involucrado en decisiones que, idealmente, deberían ser estrictamente técnicas.

Influencia en las organizaciones de pacientes

La influencia de la industria farmacéutica no se limita a las agencias reguladoras. Otro eje estratégico implica el financiamiento de organizaciones de pacientes –entidades sin fines de lucro que desempeñan un papel relevante en la concienciación sobre enfermedades, la defensa de políticas públicas, la promoción de la investigación y el acceso a tratamientos–. Si bien este apoyo financiero puede viabilizar actividades importantes, también introduce conflictos de interés significativos. Estudios realizados en diversos países indican que una proporción considerable de estas organizaciones recibe recursos del sector farmacéutico, a menudo sin una transparencia adecuada [24, 25, 26, 27, 28, 29].

En los Estados Unidos, una investigación realizada por McCoy et al. (2017), que analizó registros fiscales, informes anuales y sitios web de 104 grandes organizaciones de defensa de pacientes, mostró que el 83% de ellas declaraba recibir algún tipo de apoyo financiero de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos o de biotecnología [24]. En contraste, solo una organización afirmaba explícitamente no aceptar este tipo de financiamiento. La ausencia de exigencias legales claras para la divulgación de las donaciones contribuye a la persistencia de este escenario opaco [30].

Entre las entidades que informaron los montos recibidos, casi el 40% declaró captar al menos 1 millón de dólares anuales de estas fuentes [24]. La misma proporción incluía en sus consejos directivos a actuales o exejecutivos del sector farmacéutico. Muchos de estos dirigentes no poseen experiencia directa con las enfermedades representadas, perciben salarios elevados y actúan para marginar voces críticas a la industria [31]. Las prioridades de financiamiento también siguen una lógica comercial. Las empresas tienden a apoyar organizaciones involucradas en “campañas de concienciación” [25], comunicación pública y participación política, así como asociaciones relacionadas con enfermedades de alto potencial de mercado, como el cáncer, los trastornos metabólicos, las enfermedades endocrinas y las infecciones como el VIH [26]. No es infrecuente

que los sitios web de estas entidades exhiban logotipos de patrocinadores, enlaces a empresas donantes y contenidos que respaldan productos específicos [25, 26].

Un caso ilustrativo involucra a AbbVie y su principal medicamento, Humira (adalimumab). En 2015, la empresa destinó 24,6 millones de dólares a asociaciones de pacientes directamente relacionadas con el uso del fármaco [32]. El tratamiento mensual, con un costo aproximado de 7.000 dólares por paciente [33], convirtió a Humira en líder global de ingresos durante varios años. Entre 2010 y 2022, el medicamento generó cerca de 196.000 millones de dólares para la compañía, representando aproximadamente la mitad de todos sus ingresos en el período [34].

Las organizaciones financiadas por AbbVie, sin embargo, guardaron silencio sobre el elevado costo del medicamento, mientras dedicaban esfuerzos a cuestionar la seguridad de los biosimilares y a apoyar legislaciones que dificultaban la competencia de los genéricos [32]. Además, la empresa aprovechó lagunas de la legislación estadounidense para estructurar un complejo sistema de protección de mercado para Humira durante años. Entre las estrategias agresivas adoptadas se encuentran demandas contra competidores, boicots, acuerdos lucrativos y la solicitud de 311 patentes [35], lo que contribuyó a consolidar el medicamento como una de las franquicias más lucrativas de la historia farmacéutica.

Estos episodios evidencian cómo aportes relativamente modestos, en comparación con los ingresos generados, pueden funcionar como instrumentos eficaces de influencia política y simbólica, capaces de producir retornos multimillonarios para las farmacéuticas.

Influencia en la elaboración de guías clínicas

El alcance de la industria farmacéutica se extiende también a la elaboración de guías clínicas, documentos que orientan a los profesionales de la salud en la toma de decisiones terapéuticas. Adoptadas por asociaciones médicas en diversos países, estas guías ejercen una influencia directa sobre las prácticas clínicas, los sistemas de salud y los patrones de prescripción.

Un análisis de casi 15.000 autores de guías publicadas a lo largo de cuatro décadas (1980-2019) reveló que el 45% presentaba al menos un conflicto de interés financiero [36]. Este hallazgo refuerza preocupaciones señaladas desde comienzos de los años 2000 sobre las estrechas conexiones entre las farmacéuticas y los responsables de formular recomendaciones clínicas [37, 38, 39].

El problema se vuelve aún más sensible en áreas con tratamientos de alto costo, como la oncología. Un estudio centrado en guías para cáncer de pulmón, colon, mama y próstata mostró que, en un solo año (2014), el 86% de los autores (108 de 125) mantenía vínculos financieros con empresas farmacéuticas [40]. Los montos transferidos por estas compañías a los 108 profesionales totalizaron 30,2 millones de dólares ese año.

Cuando las guías recomiendan medicamentos específicos, los impactos económicos para las empresas pueden ser significativos. Si dichas recomendaciones están influenciadas por conflictos de interés, los riesgos no se limitan al ámbito financiero: decisiones sesgadas pueden comprometer la seguridad de los pacientes y afectar a los sistemas de salud a escala global.

Consideraciones finales

Los ejemplos presentados a lo largo de esta divulgación científica evidencian que la influencia de la industria farmacéutica sobre los sistemas de salud no se manifiesta de forma aislada o episódica, sino a través de un conjunto articulado de mecanismos que atraviesan instancias regulatorias, organizaciones de la sociedad civil y la propia producción de orientaciones clínicas. Agencias reguladoras, asociaciones de pacientes y guías médicas –instituciones concebidas para proteger el interés público y orientar decisiones técnicas– se muestran, en distintos grados, permeables a intereses corporativos de gran magnitud económica.

La recurrencia de conflictos de interés financieros en comités regulatorios, el financiamiento sistemático de organizaciones de pacientes y los vínculos entre autores de guías clínicas y empresas farmacéuticas revelan un patrón estructural de actuación. Estos arreglos no solo moldean decisiones específicas, como la aprobación o permanencia de medicamentos en el mercado, sino que también influyen en agendas de investigación, prioridades terapéuticas, narrativas públicas sobre las enfermedades y parámetros de atención adoptados a escala global.

Al mismo tiempo, los casos analizados demuestran que los valores involucrados en estas relaciones son desproporcionados respecto de los recursos invertidos en influencia. La autorización regulatoria de un fármaco, la defensa pública de un medicamento por asociaciones de pacientes o su recomendación en guías clínicas pueden resultar en retornos financieros multimillonarios, lo que ayuda a comprender el interés persistente de la industria en actuar en estos espacios.

Lejos de cuestionar la relevancia científica y terapéutica de los medicamentos o los avances proporcionados por la industria farmacéutica, el análisis presentado señala la necesidad de comprender cómo las relaciones económicas, institucionales y políticas moldean decisiones que impactan directamente en la salud colectiva. Hacer visibles estos mecanismos constituye un paso fundamental para cualificar el debate público, fortalecer la transparencia y comprender los desafíos contemporáneos de la gobernanza sanitaria en un sector marcado por elevados beneficios, asimetrías de poder y una fuerte influencia global, en el que las decisiones técnicas, científicas y clínicas se entrelazan de forma cada vez más estrecha con intereses económicos.

Referencias

1. STACCIARINI, João. Influencia, Desvíos y Excesos en el Sector Farmacéutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. Disponible en: https://osf.io/preprints/socarxiv/kqdnv_v1. Acceso el: 25 ene. 2026.
2. STACCIARINI, João. **La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global**: crecimiento, influencia, desvíos y marketing. 156 f. Tesis (doctoral), UFG, Brasil 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, oct. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João. El Sector Farmacéutico Global: cifras y dinámicas. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/9auh4>.
5. STACCIARINI, João. Poder, Disputas y Geopolítica en el Sector Farmacéutico. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/ky4z7>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of r&d costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, may. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João. Investigación y Desarrollo (I+D) en el Sector Farmacéutico: avances, limitaciones, selectividad y negligencia. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/vbxzs>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ac3016b9-en>.
11. FDA - Food and Drug Administration (FDA). **Advisory Committees**. Federal agency of the Department of Health and Human Services (USA). Maryland, EUA. 2023. Disponible en: <https://www.fda.gov/advisory-committees>. Acceso el: 10 abr. 2023.
12. HAYES, Michael J.; PRASAD, Vinay. Financial Conflicts of Interest at FDA Drug Advisory Committee Meetings. **Hastings Center Report**, [S.L.], v. 48, n. 2, p. 10-13, mar. 2018. <http://dx.doi.org/10.1002/hast.833>.
13. HIGHAM, Scott; BERNSTEIN, Lenny. The Drug Industry's Triumph over the DEA. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. oct. 2017. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/investigations/dea-drug-industry-congress/>. Acceso el: 26 nov. 2025.
14. LURIE, Peter et al. Financial Conflict of Interest Disclosure and Voting Patterns at Food and Drug Administration Drug Advisory Committee Meetings. **JAMA**, [S.L.], v. 295, n. 16, p. 1921, abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.16.1921>
15. PHAM-KANTER, Genevieve. Revisiting Financial Conflicts of Interest in FDA Advisory Committees. **Milbank Quarterly**, [S.L.], v. 92, n. 3, p. 446-470, sep. 2014. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-0009.12073>.

16. NEJSTGAARD, Camilla H et al. Association between conflicts of interest and favourable recommendations in clinical guidelines, advisory committee reports, opinion pieces, and narrative reviews: systematic review. **BMJ**, [S.L.], p. 1-12, dic. 2020. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4234>.
17. HARRIS, Gardiner; BERENSON, Alex. 10 Voters on Panel Backing Pain Pills Had Industry Ties. **The New York Times**. 2005. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2005/02/25/politics/10-voters-on-panel-backing-pain-pills-had-industry-ties.html>. Acceso el: 26 nov. 2025.
18. MUKHERJEE, Debabrata et al. Risk of Cardiovascular Events Associated with Selective COX-2 Inhibitors. **Jama**, [S.L.], v. 286, n. 8, p. 954, ago. 2001. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.286.8.954>.
19. GRAHAM, David J et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. **The Lancet**, [S.L.], v. 365, n. 9458, p. 475-481, feb. 2005. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)17864-7](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(05)17864-7).
20. NYT - **The New York Times**. Experts and the Drug Industry. Opinion: Editorial. 2005. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2005/03/04/opinion/experts-and-the-drug-industry.html>. Acceso el: 27 oct. 2025.
21. TOPOL, Eric J. Failing the Public Health – Rofecoxib, Merck, and the FDA. **New England Journal of Medicine**, [S.L.], v. 351, n. 17, p. 1707-1709, oct. 2004. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmp048286>.
22. REUTERS - News Agency. Merck Sees Slightly Higher 2007 Earnings. **The New York Times**. 2006. Disponible em: <https://www.nytimes.com/2006/12/07/business/07drug.html>. Acceso el: 27 oct. 2025.
23. PFIZER - Financial Report (2004). New York, NY: **Pfizer**, 2005. 67 p. Disponible en: https://truecostofhealthcare.org/wp-content/uploads/2015/01/Pfizer_2004.87220720.pdf. Acceso el: 10 abr. 2023.
24. MCCOY, Matthew S. et al. Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. **New England Journal of Medicine**, [S.L.], v. 376, n. 9, p. 880-885, 2 mar. 2017. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmsr1610625>.
25. LEXCHIN, Joel et al. National patient groups in Canada and their disclosure of relationships with pharmaceutical companies: a cross-sectional study. **BMJ Open**, [S.L.], v. 12, n. 3, p. 1-10, mar. 2022. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055287>.
26. OZIERANSKI, Piotr et al. Exposing drug industry funding of UK patient organisations. **BMJ**, [S.L.], p. 1-9, 22 may. 2019. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.11806>.
27. COLOMBO, Cinzia et al. Patient Organizations Funding from Pharmaceutical Companies: is disclosure clear, complete and accessible to the public? an Italian survey. **Plos One**, v. 7, n. 5, p. 1, may. 2012. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0034974>.
28. HEMMINKI, Elina et al. Co-operation between patient organisations and the drug industry in Finland. **Social Science & Medicine**, [S.L.], v. 70, n. 8, p. 1171, abr. 2010. <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.01.005>.
29. MULINARI, Shai et al. Five years of pharmaceutical industry funding of patient organisations in Sweden: cross-sectional study of companies, patient organisations and drugs. **Plos One**, v. 15, n. 6, jun. 2020. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0235021>.
30. KARAS, Laura et al. Pharmaceutical Industry Funding to Patient-Advocacy Organization: a cross-national comparison of disclosure codes and regulation. **Hastings International and Comparative Law Review**, EUA, v. 42, n. 2, mar. 2019. Disponible en: https://repository.uchastings.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol42/iss2/3/. Acceso el: 26 nov. 2025.
31. BATT, Sharon. How Big Pharma hijacked patient groups to keep drug prices high. **The Breach**. 2022. Disponible en: <https://breachmedia.ca/how-big-pharma-took-over-patient-groups-to-keep-drug-prices-high/>. Acceso el: 28 nov. 2025.
32. KOPP, Emily et al. Patient Advocacy Groups Take in Millions from Drugmakers. Is There a Payback? **KFF Health News**. 2018. Disponible en: <https://kffhealthnews.org/news/patient-advocacy-groups-take-in-millions-from-drugmakers-is-there-a-payback/>. Acceso el: 26 nov. 2025.
33. GOODRX - American healthcare company. Humira (adalimumab): Basics, Side Effects, Reviews & More. 2023. Disponible em: <https://www.goodrx.com/humira/what-is>. Acceso el: 17 abr. 2023.
34. ABBVIE - **Annual Reports** (2010 - 2022). North Chicago, Illinois, EUA: AbbVie, 2023. Disponible en: <https://investors.abbvie.com/annual-report-proxy>. Acceso el: 17 abr. 2023.
35. ROBBINS, Rebecca. How a Drug Company Made \$114 Billion by Gaming the U.S. Patent System. **The New York Times**. 2023. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2023/01/28/business/humira-abbvie-monopoly.html>. Acceso el: 27 oct. 2025.
36. TABATABAVAKILI, Sahar et al. Financial Conflicts of Interest in Clinical Practice Guidelines: a systematic review. **Mayo Clinic Proceedings**, v. 5, n. 2, p. 466-475, abr. 2021. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2020.09.016>.
37. CHOUDHRY, Niteesh K. et al. Relationships Between Authors of Clinical Practice Guidelines and the Pharmaceutical Industry. **Jama**, [S.L.], v. 287, n. 5, p. 612, feb. 2002. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.287.5.612>.
38. NEUMAN, J. et al. Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study. **BMJ**, v. 343, n. 112, p. 1-8, oct. 2011. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d5621>.
39. BINDSLEV, Julie Bolette Brix et al. Underreporting of conflicts of interest in clinical practice guidelines: cross sectional study. **BMC Medical Ethics**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 1, 3 may. 2013. <http://dx.doi.org/10.1186/1472-6939-14-19>.
40. MITCHELL, Aaron P. et al. Financial Relationships with Industry Among National Comprehensive Cancer Network Guideline Authors. **Jama Oncology**, [S.L.], v. 2, n. 12, p. 1628, dic. 2016. <http://dx.doi.org/10.1001/jamaoncol.2016.2710>.